

ZAMONAVIY MEDIA VOSITALARINING TALABA-YOSHLAR SIYOSIY FAOLLIGIGA PSIXOLOGIK TA’SIRI

Olimjonova Ziyat Bobomurod qizi¹, Boltaboyev Hosilbek Solibobo o‘g‘li²

¹International school of finance technology and science instituti katta o‘qituvchisi;

²Xorijiy til va adabiyot yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701630>

Annotatsiya. Maqolada media axborotlarning talaba-yoshlarning siyosiy faolligiga ko‘rsatadigan psixologik ta’siri tahlil qilinadi. So‘nggi yillarda raqamli kommunikatsiya vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn axborot manbalarining yoshlarning siyosiy ongini shakllantirishdagi roli ortib bormoqda. Tadqiqotda media orqali siyosiy qarashlarning shakllanishi, yoshlarning axborotga nisbatan ishonchi, emotsional reaksiya va kognitiv baholash jarayonlari ilmiy nuqtai nazardan yoritiladi.

Kalit so‘zlar: siyosiy faollik, media, psixologik ta’sir, axborot oqimi, ijtimoiy tarmoqlar, yoshlar, siyosiy ong.

Abstract. This article analyzes the psychological impact of media information on increasing the political activity of students. In recent years, the role of digital communication tools, social networks, and online information platforms in shaping the political consciousness of youth has increased significantly. The study examines how media influence political perception, emotional response, and cognitive evaluation processes among young people, focusing on information trust and behavioral motivation in political participation.

Keywords: political activity, media influence, psychological impact, information flow, social networks, youth, political consciousness.

Аннотация. В статье рассматривается психологическое влияние медиа-информации на повышение политической активности студентов. В последние годы роль цифровых коммуникаций, социальных сетей и интернет-источников в формировании политического сознания молодежи значительно возросла. В исследовании анализируются процессы когнитивного восприятия, эмоциональных реакций и доверия к информации, а также влияние этих факторов на политическую вовлеченность студентов.

Ключевые слова: политическая активность, медиа, психологическое воздействие, информационный поток, социальные сети, молодежь, политическое сознание.

Axborot texnologiyalari asrida yoshlarning siyosiy ongini shakllantirish jarayoni endilikda an’anaviy ommaviy axborot vositalaridan raqamli media maydoniga ko‘chdi. Talaba-yoshlar siyosiy yangiliklarning asosiy iste’molchisi sifatida, ijtimoiy tarmoqlar orqali axborotni tezkor, ammo ko‘pincha hissiy yo‘sinda qabul qilmoqdalar. Natijada, media faqat ma’lumot manbai emas, balki psixologik ta’sir mexanizmlarini ishga soluvchi kuchli ijtimoiy institut sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Media vositalarining siyosiy psixologiyadagi ta’siri ikki asosiy yo‘nalishda namoyon bo‘ladi:

- **Kognitiv yo‘nalish** — axborotni idrok etish, tahlil qilish, manbani baholash qobiliyatini ifodalaydi. Yoshlar bu bosqichda “axborot filtrlash” mexanizmini yetarli darajada qo‘llay olmasalar, noto‘g‘ri siyosiy xulosalarga kelish ehtimoli ortadi.

- **Affektiv yo‘nalish** — hissiy reaksiya, motivatsiya va siyosiy simpatiyalarni belgilaydi. Media obrazlari (liderlar, partiyalar, milliy ramzlar) orqali ijobiy yoki salbiy hissiyotlar shakllanadi.

Talaba-yoshlarning siyosiy ongi shakllanishida ijtimoiy tarmoqlar “norasmiy siyosiy ta’lim” manbai sifatida faol ishlamoqda. Ayniqsa 2025-yilda O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan raqamli islohotlar, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida yoshlarning raqamli madaniyatini oshirish siyosiy ong bilan bevosita bog‘lanmoqda.

Axborot oqimi inson ongida axborot yuklanishi holatini keltirib chiqaradi. Bu esa diqqatni chalg‘itish, hissiy charchoq va siyosiy befarqlik kabi psixologik oqibatlariga sabab bo‘ladi. Shunga qaramay, to‘g‘ri yo‘naltirilgan media siyosiy motivatsiyani oshiradi. Talabalarning siyosiy faolligini oshirishda pozitiv axborotlar, yetakchi shaxslar obrazlari, milliy qadriyatlarni targ‘ib qiluvchi kontentlar samarali ta’sir ko‘rsatadi (Bandura, 2001). Bu jarayonda “model o‘rganish” nazariyasi ishlaydi: yoshlar siyosiy faol shaxslar namunalariga taqlid qilish orqali o‘zida fuqarolik motivini shakllantiradi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda media savodxonlik va yoshlarning siyosiy faolligini oshirishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. “Yangi O‘zbekiston – yangi tafakkur” shiori ostida olib borilayotgan axborot siyosati yoshlarni tanqidiy fikrlashga, axborotni tahlil qilishga o‘rgatmoqda. Masalan, 2022–2024 yillarda Yoshlar ishlari agentligi va Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan “Media va siyosat” nomli loyihalar tashkil etildi. Bu tashabbuslar natijasida ko‘plab talabalar blogerlik, ommaviy axborot tahlili, siyosiy muhokamalarda faol ishtirok etish ko‘nikmalarini egalladilar. Bundan tashqari, davlat axborot siyosati yoshlar orasida “sog‘lom siyosiy fikr”ni shakllantirishga, ekstremistik yoki manipulyativ axborotlarning ta’sirini kamaytirishga qaratilgan.

Media siyosiy ijobiy rol o‘ynashi bilan bir qatorda, manipulyatsion ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ham ega. Talaba-yoshlarning psixologik beqarorligi, axborotga haddan tashqari ishonchi va tanqidiy fikrlashning yetarli emasligi ularni noto‘g‘ri siyosiy xabarlarining nishoniga aylantiradi. Shu sababli, siyosiy psixologiyada axborot immuniteti tushunchasi muhim o‘rin tutadi. U shaxsning axborotni tahlil qilish, manbani tekshirish va hissiy ta’sirlardan xoli fikr yuritish qobiliyatini anglatadi. Universitet darajasida media savodxonlik darslarini joriy etish siyosiy faollikni ongli yo‘nalishga solishda muhim omil bo‘la oladi.

Talabalarning siyosiy faolligini oshirishning psixologik strategiyalari

1. Kognitiv savodxonlikni rivojlantirish: Talabalarga tanqidiy tahlil, mantiqiy xulosa va faktlarni tekshirish ko‘nikmalarini o‘rgatish.
2. Affektiv nazorat: Ijtimoiy tarmoqlarda siyosiy bahslarda hissiy turg‘unlikni saqlash, impulsiv reaksiyalarni kamaytirish.
3. Guruh dinamikasini shakllantirish: Talabalarda ijtimoiy mas’uliyat va jamoaviy fikrlashni kuchaytirish orqali siyosiy passivlikni kamaytirish.
4. Mahalliy media loyihalarini qo‘llab-quvvatlash: Talabalar tomonidan tayyorlangan siyosiy-ijtimoiy kontentlarni milliy platformalarda targ‘ib qilish.
5. Axborot immunitetini kuchaytirish: Yoshlarni dezinformatsiya va manipulyatsion axborotlarga nisbatan himoyalash..

Bu strategiyalar yoshlarning siyosiy faolligini nafaqat son jihatdan, balki sifat jihatidan ham oshiradi.

Media axborotlarning talaba-yoshlarning siyosiy faolligiga ta’siri zamonaviy siyosiy psixologiya va kommunikatsiya sohasining eng dolzarb masalalaridan biridir. Chunki yosh

avlodning siyosiy ongi, fuqarolik mas’uliyati va ijtimoiy faolligi jamiyatning demokratik rivojlanish darajasini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Bugungi kunda talaba-yoshlar media maydonining eng faol foydalanuvchilari sifatida siyosiy jarayonlarni ko‘proq virtual muhit orqali kuzatmoqdalar, siyosiy fikrni aynan ijtimoiy tarmoqlardagi axborot oqimi orqali shakllantirmoqdalar. Shu sababli, media nafaqat ma’lumot manbai, balki siyosiy qarashlar, qadriyatlar va xulq-atvorni belgilovchi kuchli psixologik omilga aylangan.

Yakuniy natijada aytish mumkinki, media axborotlarining psixologik ta’sirini to‘g‘ri boshqarish — bu yoshlarni manipulyatsiyadan himoya qilish, ularning siyosiy tafakkurini mustahkamlash va fuqarolik faolligini rag‘batlantirishning eng samarali yo‘llaridan biridir. Zamonaviy O‘zbekiston sharoitida talaba-yoshlarning siyosiy faolligini oshirish nafaqat ularning shaxsiy rivoji, balki jamiyatning demokratik, barqaror va innovatsion taraqqiyoti uchun ham strategik ahamiyat kasb etadi. Shu bois media va psixologiya omillarini uyg‘un holda o‘rganish va amaliyotga tatbiq etish kelajak siyosiy madaniyatining poydevorini mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bandura, A. (2001). *Social Cognitive Theory of Mass Communication*. Media Psychology, 3(3), 265–299.
2. Yoshlar ishlari agentligi (2023). *Yoshlarning media savodxonligini oshirish bo‘yicha hisobot*. Toshkent.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni. (2023).
4. Nuriddinovna, E. D. (2024). OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI BOLALAR TARBIYASI VA MA’NAVIY RIVOJLANISHIGA TA’SIRI. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 222-224.
5. Bekmirzayeva, J. B. (2024). SHAXSNI O‘RGANISHDA ZAMONAVIY PSIXOLOGIYANING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 219-221.
6. Nafisa, T. Y. (2024). OILA, MAHALLA BILAN OLIB BORILADIGAN IJTIMOIIY PEDAGOGIK FAOLIYAT. *Problems and solutions at the stage of innovative development of science, education and technology*, 1(2), 246-249.